

De: Torres-Perez, Rafael rafael.torres@cnb.csic.es
Asunto: Re: Análisis secuencias genomas E. coli Nissle
Fecha: 14 de octubre de 2021, 8:50
Para: Luis Angel Fernandez lafdez@cnb.csic.es
Cc: Elena Seco eseco@cnb.csic.es, Juan Carlos Oliveros oliveros@cnb.csic.es

RT

Buenos días:

Las secuencias están ya depositadas en el SRA de NCBI con código de proyecto PRJNA770875.

- Volveré a incluir este código en el informe técnico que os pasemos, con un texto que podéis utilizar en la publicación alusivo al depósito (se puede variar el redactado, por supuesto).

- El campo "Organism name" del excel que os pasé en mi template lo modificásteis, con razón, de "Escherichia coli Nissle 1917" a "Escherichia coli". Sin embargo, el NCBI lo vuelve a cambiar (lo particulariza) a "Escherichia coli Nissle 1917" automáticamente (*Warning: Provided taxonomy information was revised according to NCBI Taxonomy database rules.*). Eso se debe a que su base de datos "NCBI Taxonomy" tiene una entrada específica para este taxon (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=316435>) y se lo asigna a él, dado que también es el taxon del que tomamos el genoma de referencia... aunque no sea un organismo como tal sino una cepa. Os lo digo solo para que sepáis que no es cosa mía...

- Otra cosa que NCBI parece haber cambiado es la delta (Δ) del nombre de la muestra correspondiente al 185. Está cambiada por una "d".

- Aunque el depósito está realizado, los datos permanecerán privados (el acceso no es público) durante un año o bien hasta que el paper se publique, lo que ocurra antes. Esto es algo habitual, pero si queréis que sean públicos en un plazo menor o desde ya mismo, decídmelo y cambio la fecha.

- No obstante, el NCBI proporciona un link para que los revisores puedan comprobar que efectivamente hay un depósito. Ese link que podéis proporcionar a los revisores para este depósito es:

<https://dataview.ncbi.nlm.nih.gov/object/PRJNA770875?reviewer=j52fls5reifelfg0hk75n82v9k>

Un saludo,
Rafa

Luis Angel Fernandez <lafdez@cnb.csic.es> escribió:

Hola Rafael,

Te mandamos los archivos rellenos para subir las secuencias a la base de datos. Si tienes alguna duda o ves algo erróneo, nos avisas.

Gracias
Luis Ángel